

Finanzflüsse für Dienste und Aufgaben

Impulse zur Kategorisierung von Finanzbedarfen nach Leistungsarten

Autor:innen¹:

Katharina Deschler (0000-0001-8712-5372), Franziska Eberl (0000-0003-4097-6975), Jan Eufinger (0000-0002-3439-1674), Juliane Fluck (0000-0003-1379-7023), Gerald Jagusch (0000-0001-9964-1112), Bernhard Miller (0000-0002-4385-7245), Sarah Pittroff (0000-0001-5134-1081), Holger Simon (0000-0001-7352-4006), Dirk von Suchodoletz (0000-0002-4382-5104), Thorsten Trippel (0000-0002-7211-7393)

Hinweis:

Mit dem vorliegenden Papier legt die Task Force Governance & Sustainability (TFGS) einen Impuls vor, der die gesamte Breite von NFDI widerspiegelt und von anderen Organen des NFDI-Vereins entsprechend aufgegriffen werden kann. Reaktionen auf das Impulspapier können an reactions-tfgs-papers@lists.nfdi.de gerichtet werden. In ihrer Sitzung am 4. Juli 2025 hat die Konsortialversammlung des NFDI-Vereins der Veröffentlichung des vorliegenden Impulspapiers zugestimmt.

¹ Die Autor:innen sind Mitglieder der Taskforce Governance and Sustainability, deren Ergebnis ihrer Arbeit dieses Dokument ist. Die Taskforce dankt allen, die durch - teils ausführliche Kommentierung - an diesem Papier mitgearbeitet und es verbessert haben. Als Autorin oder Autor sind Personen aufgeführt, die in der Abfassung des Papiers mitgewirkt haben. Die Reihenfolge ist alphabetisch und impliziert keine Gewichtung.

Einleitung

Dieses Papier gibt Impulse zur Kategorisierung von Finanzbedarf für NFDI nach Leistungsarten. Der Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V. ist eine Dachorganisation für das Forschungsdatenmanagement in allen Wissenschaftszweigen, die Daten als gemeinsames Gut für exzellente Forschung organisiert (NFDI-Verein 2024). Eine Task Force innerhalb des NFDI-Vereins hat in einem Arbeitsplan (Ferenz et al. 2025) essentielle Themen für die Weiterentwicklung von NFDI über den aktuell durch die Bund- und-Länder-Vereinbarung zu Aufbau und Förderung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) vom 26. November 2018 (BLV) (GWK 2018) abgedeckten Zeitraum von 2028 hinaus definiert. Diese Themen werden sequentiell in Impulspapieren bearbeitet. Das vorliegende Papier formuliert Kategorien von Finanzbedarfen nach Leistungsarten, unabhängig von den Quellen der Finanzierung, die von den jeweiligen Betriebsmodellen abhängen.

Die nachhaltige Finanzierung von Diensten für die wissenschaftlichen Fachgemeinschaften/ Communities im deutschen Wissenschaftssystem ist ein zentraler Pfeiler für die langfristige Funktionsfähigkeit und Weiterentwicklung von NFDI. Angesichts der Vielfalt der wissenschaftlichen Bedarfe und der Diversität der beteiligten Akteure bzw. der Komplexität ihres Zusammenspiels bedarf es klar definierter und langfristiger Finanzierungsstrukturen. Dieses Impulspapier skizziert mit den Kategorien von Aktivitäten, die für eine funktionierende NFDI nötig sind, die wesentlichen Eckpunkte eines tragfähigen Finanzierungsmodells. Gemäß der Vision und Mission stehen „rechtskonforme, interoperable und nachhaltige Dateninfrastrukturen, die für Forschende in ihrem Arbeitsalltag gut zugänglich sind“ im Zentrum von NFDI. Hierfür Ressourcen bereit zu stellen ist damit eine der Kernaufgaben für eine verstetigte NFDI. Im Folgenden werden diese Ressourcen in vier Kategorien zusammengefasst. Diese nennen jeweils Beispiele für Aktivitäten, die a) durch die Rückbindung an die Communities gut nutzbare Dienste ermöglichen, b) den Betrieb dieser Dienste in einer föderierten Landschaft nachhaltiger Dateninfrastrukturen sicherstellen sowie c) deren (Weiter-)Entwicklung sichern. d) Governance und Vernetzung auf nationaler wie internationaler Ebene ist eine weitere erfolgskritische Komponente, für die es gilt, Finanzflüsse zu ordnen. Die genannten Kategorien sind nicht vollständig überschneidungsfrei.

Kategorien der Finanzbedarfe

Governance und Vernetzung in der NFDI

Zur Sicherstellung einer kohärenten, effektiven und nachhaltigen Zusammenarbeit innerhalb von NFDI sind bestimmte Ressourcen zentral. Diese fallen an unterschiedlichen Stellen und nicht ausschließlich beim Direktorat an. Diese Kategorie umfasst daher Leistungsarten, die der gemeinsamen Governance sowie der strukturellen und thematischen Vernetzung auf verschiedenen Ebenen dienen.

a) Governance

- **Personal und Koordination:** Kosten für Personal und organisatorische Stellen (z. B. HR, Verwaltung, Finanzen). Dazu zählen die Begleitung operativer Prozesse, die Koordination zwischen Konsortien, Sektionen, Gremien und externen Akteur:innen sowie Maßnahmen zur Personalentwicklung und gezielte Förderungen zur Chancengleichheit.
- **Betrieb von Geschäftsstellen:** Finanzierung der **Räumlichkeiten und IT-Infrastruktur** (z. B. NFDI-Geschäftsstelle)
- **Verwaltungssoftware:** Lizenzkosten für Werkzeuge wie Wikis, CRM-Systeme, Cloud- oder Projektmanagement-Software, die der internen Kommunikation und effizienten Steuerung der Zusammenarbeit dienen
- **Organisationsentwicklung und strategische Weiterentwicklung:** Ressourcen für die Reflexion und Weiterentwicklung von Strukturen, Prozessen und Strategien von NFDI als Ganzes, um die langfristige Wirksamkeit und Anpassungsfähigkeit sicherzustellen
- **Management des NFDI-Dienstportfolios:** Personal- und Sachkosten (s. Busse et al. 2025)
- **Monitoring und strategisches Controlling:** KPIs für NFDI-Arbeit auch über den Betrieb der Dienste hinaus.

b) Vernetzung

- **NFDI-interne Vernetzung:** Ressourcen für in diesem Bereich betreffen die aktive Beteiligung an NFDI-internen Gremien und themenübergreifenden Arbeitsgruppen sowie die Entwicklung und Etablierung gemeinsamer Standards, Workflows und Austauschformate
- **Internationale Vernetzung:** Kosten für Aktivitäten und Kooperationen mit internationalen Partnern und Infrastrukturen, insbesondere im europäischen Kontext, inkl. Kosten für Mitgliedschaften (z. B. im Rahmen der EOSC).
- **Nationale Vernetzung:** Austauschformate und Kooperationsmaßnahmen mit Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Landesinitiativen, Fördergebern und anderen relevanten nationalen Akteur:innen.

Community Involvement

Diese Kategorie umfasst die Ressourcen für die aktive Beteiligung der jeweiligen fachlich-methodischen Communities an der Entwicklung und Nutzung der Forschungsdateninfrastruktur von NFDI sowie die Beteiligung an übergreifenden Aktivitäten. Die Kosten wurden nach ihren Zwecken in folgende Unterkategorien eingeteilt:

a) Fachlicher Austausch und Stakeholder-Engagement:

- **Durchführung von Veranstaltungen:** Informationsveranstaltungen, Fachtagungen, Community- Stakeholder- und Fokusgruppen-Workshops
- **Teilnahme an Fachtagungen** inkl. eigener Beiträge
- Aufbau und Unterhaltung von **Expertengremien**
- Austausch mit Vertreter:innen anderer, relevanter Fachgruppen und weiterer Stakeholder in den Communities
- Zusammenarbeit über einzelne Domänen hinaus (z. B. in Sektionen)

b) Qualifizierungs- und Unterstützungsmaßnahmen:

- **Kompetenzvermittlung:** Durchführung von Trainings, Schulungen, Sommerschulen und ähnlichen didaktischen Formaten
- Erstellung von **Lehrmaterialien** zum Thema Forschungsdatenmanagement und zu relevanten Services
- **Helpdesk-Support:** Ressourcen, auch Personalkosten für fachliche Beratung zu allgemeinen und spezifischen Fragen des Forschungsdatenmanagements und rechtlicher Fragestellungen sowie Auskünfte und Hilfestellungen zur wissenschaftsadäquaten Umsetzung der FAIR-Prinzipien
- **Vor-Ort Beratung** von Forscher:innen und Unterstützung bei der **Implementierung** von Forschungsdatenmanagement-Diensten durch Data Stewards
- Vermittlung und Konsolidierung community-spezifischer **Metadatenstandards** inklusive der Mitarbeit in entsprechenden Standardisierungsorganisationen

c) Outreach:

- **Öffentlichkeitsarbeit:** Pressearbeit, Social Media-Kampagnen, Podcasts, Informationsstände, Werbeartikel und ähnliche Maßnahmen
- **Marktanalysen:** Umfragen, kontinuierliche Erfassung von Nutzenden-Feedback und ähnliche Maßnahmen zur Bedarfsanalyse in den Communities
- **Publikationskosten**

Betrieb von NFDI-Diensten

Die bestehenden Dienste bilden das Rückgrat von NFDI und müssen kontinuierlich und zuverlässig betrieben werden. In den folgenden Aufgabenfeldern müssen dauerhaft

anfallende Kosten sichergestellt werden. Auch die Weiterentwicklung der Dienste ist Teil des Betriebs und wird als entsprechende Kostenkategorie im folgenden Kapitel genannt.

a) Technischer Betrieb

- **Rechen- und Speicherressourcen:** Self- und External-Hosting auf stabilen, performanten und sicheren Plattformen (z. B. Cloud Lösungen, Rechenzentren)
- **Netzwerkbetrieb und Sicherheit:** Absicherung gegen Angriffe, Gewährleistung von Verfügbarkeit, Redundanz und Datensicherheit
- **Skalierbarkeit und Langzeitverfügbarkeit:** Unterstützung wachsender Datenvolumina und Nutzendenzahlen im Zeitverlauf
- **Systemadministration und DevOps:** technische Wartung, Überwachung, Updates, Fehlerbehebung und Automatisierung
- **Persistente Identifikation und Versionierung:** z. B. PID-Zuweisung und -Hosting
- **Monitoring und Reporting:** kontinuierliches **Betriebsmonitoring**

b) Standards, Support & Kuratierung

- **Standards:** kontinuierliche Pflege und Weiterentwicklung von Standards, Metadaten und Formaten zur Sicherstellung der Nachnutzbarkeit und Interoperabilität
- **Datenkuratierung:** Überprüfung/Sicherstellung von Qualität von Daten und Metadaten
- **Support- und Helpdesk-Teams:** qualifizierte Nutzerbetreuung, Ticket-Systeme, Dokumentation und Schulungen zum Dienst

Entwicklung neuer und Weiterentwicklung bestehender NFDI-Dienste

Diese Kategorie umfasst die Kosten, die anfallen, um bestehende Dienste funktional weiterzuentwickeln oder Dienste für neue Bedarfe zu entwickeln. Finanziert werden Dienste einzelner Konsortien ebenso wie gemeinsam genutzte und betriebene Dienste in NFDI.

a) Innovationsförderung, Prototyping und Pilotierung

- bedarfsorientierte Ideenbildung
- user insights management der Communities
- Marktanalyse
- Entwicklung von Minimum Valuable Product (MVP) und use-cases

b) Development

- **Product Ownership** u. a.: Planung/Anforderungserhebung/Spezifikation (Roadmap), Betreuung von use cases
- **UX-Design**
- **Software Development** (Architektur, Programmierung inkl. Schnittstellenintegration)
- **Testing**

- Dokumentation, Erstellung und kontinuierliche Pflege von Schulungsmaterialien
- Lizenzkosten (für Software-Komponenten, aber auch IDEs, KI-Unterstützung etc.)
- Workshops mit Pilotnutzenden
- Service Stewards: verantwortlich für Betrieb, Pflege und Entwicklung technischer Dienste sowie Nutzerunterstützung

c) Qualitätssicherung und (Re-)Zertifizierung

- Zertifizierungsprozesse: Orientierung an einschlägigen Standards (z.B. CoreTrustSeal, nestor (DIN 31644), DINI, ISO 27001)
- Monitoring und Reporting: kontinuierliches Betriebsmonitoring, Nutzungsauswertungen, Auditierung
- Nutzendenfeedback und Community-Einbindung: regelmäßige Evaluation durch Nutzende, iterative Weiterentwicklung
- (Weiter-)Entwicklung der Qualitätskriterien

d) Technisch-organisatorische Integration

- Interoperabilität: Anschlussfähigkeit an Basisdienste und andere NFDI-Dienste sowie Dienste internationaler Initiativen (z. B. AAI, PIDs, Metadatenstandards)
- Compliance: Erfüllung rechtlicher Anforderungen (DSGVO, IT-Sicherheit, Urheberrecht), insbesondere bei personenbezogenen Daten
- Entwicklung von Business-Modell und KPIs

Referenzen

Busse et al. (2025). Leistungsfähige Entscheidungsstrukturen für ein NFDI-Dienstportfolio. Impulse zu Kriterien, Entscheidungsverfahren und Portfoliomanagement. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16356843>

Ferenz et al. (2025). Arbeitsplan 2025 der Taskforce Governance and Sustainability (TFGS) - Schritte zur Weiterentwicklung unserer NFDI. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15181340>

Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (2018). Bund-Länder-Vereinbarung zu Aufbau und Förderung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) vom 26. November 2018, Bonn, BAnz AT 21.12.2018 B10, Nov. 2018. <https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Papers/NFDI.pdf>

NFDI-Verein (2024). Vision und Mission der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur e. V. <https://www.nfdi.de/verein/>